

КАРИМОВ И. А. ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ПЛЕНАРНОМ ЗАСЕДАНИИ САММИТА ООН «ЦЕЛИ РАЗВИТИЯ ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ»

Ганиева Азиза Бурхонбой кизи

Студентка 442 группы лечебного факультета
№2 Самаркандского государственного Медицинского
университета

Телефон: +998(91)526-47-11

ganievaaziza7@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6778376>

ARTICLE INFO

Received: 28th May 2022

Accepted: 02nd June 2022

Online: 25th June 2022

KEY WORDS

И.А.Каримов,
Конституция,
президент, Саммит,
ООН, Узбекистан, Арал.

ABSTRACT

Ислам Абдуганиевич Каримов — советский и узбекский государственный и политический деятель, первый президент Республики Узбекистан, управлявший страной с момента обретения ею независимости в 1991 году вплоть до своей смерти в 2016 году. Родился 30 января 1938 года в Самарканде. В 1955 году окончил самаркандскую среднюю школу № 21 недалеко от своего дома, на улице Ташкентская (ныне улица Ислама Каримова). Учился в классе с русским языком обучения. После окончания школы уехал в Ташкент и поступил в Среднеазиатский политехнический институт (ныне Ташкентский государственный технический университет), который окончил в 1960 году по специальности «инженер-механик». Спустя 30 лет 24 марта 1990 года на сессии Верховного Совета Узбекской ССР избран президентом республики. Согласно статье 89 Конституции президент обеспечивает согласованное взаимодействие всех ветвей власти. С 13 ноября того же года как президент возглавлял Кабинет министров Узбекской ССР.

18 ноября VIII сессия Верховного Совета Республики Узбекистан приняла закон о выборах президента. Президентские выборы прошли 29 декабря 1991 года на альтернативной основе. На президентское «кресло» претендовали: от народно-демократической партии и Союза профсоюзов Узбекистана — И. А. Каримов, от демократической партии «Эрк» — Салай Мадаминов (Мухаммад Салих). По итогам голосования, от общего числа избирателей 86 % отдали

свои голоса за Ислама Каримова, 12,3 % — за Салай Мадаминова. Убедительная победа, без сомнения, придала Исламу Каримову еще большую уверенность в проводимом им курсе по укреплению независимости и осуществлению долгожданных политических и экономических реформ, подтвердив легитимность его нахождения на президентском посту.

Президент Узбекистана был первым и, пожалуй, единственным из

руководителей стран СНГ, кто утверждал: "Шоковая терапия для нас неприемлема, нельзя в людях видеть только средство для достижения цели, даже благой цели. Я не допущу, чтобы люди испытывали голод и холод, чтобы была разрушена существующая система социальной поддержки населения, чтобы больные остались без больниц, а дети без школ". Первый и, пожалуй, самый важный постулат стратегии Президента Каримова в переходном периоде: действовать с наименьшими социальными потерями, не навредить людям. Сам Ислам Каримов сформулировал этот постулат следующим образом:

"Одним из ведущих принципов, на которых основывается собственный путь обновления и прогресса Узбекистана, является проведение сильной социальной политики... Обеспечение надежных социальных гарантий и мер социальной защиты населения является сквозным приоритетом на всех этапах рыночных преобразований и пронизывает другие направления всего обширного процесса обновления общества". Второй постулат этой стратегии звучит примерно так: обеспечение политической стабильности является необходимым условием успеха экономических реформ. С ним связан тезис Каримова - "не построив новый дом, не разрушай старого", то есть - поспешный, непродуманный демонтаж прежнего государственного аппарата может принести гораздо больше вреда, чем пользы, в этом деле нужна постепенность.

Реформы невозможно навязать обществу, их реализация возможна только при наличии объективных и субъективных факторов, должно быть полное осознание и глубокое понимание сущности происходящих в обществе преобразований с учетом названных факторов, которые в то же время находятся в основе национального прогресса и расцвета любого народа. Отсюда совершенно очевидной становится необходимость научного анализа места и роли первого Президента Республики Узбекистан Ислама Каримова как политического лидера и главного реформатора общества и сути проводимой им внутренней и внешней политики. Говоря об этом важно отметить, что в выработке стратегии демократических реформ во всех сферах общества велика роль первого лидера Узбекистана Ислама Абдуганиевича Каримова.

Ценна роль президента, не только в улучшение страны в политическом, экономическом, культурном отношении, но так же во выдвигании статуса страны на новый уровень, как новатора и оратора. Нам известны многие выступления первого президента страны в мировой арене и самым запоминающимся было выступление, состоявшееся 20 сентября 2010 года в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, где открылся саммит ООН по Целям развития тысячелетия, где и проходило пленарное заседание, для участия в котором в США прибыли около 140 глав государств и правительств, собравшиеся для обсуждения путей ускорения прогресса

в достижении этих задач, поставленных 10 лет назад.

Обращаясь к участникам, в приветственном выступлении Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун заявил, что борьба за процветание, стабильность и равенство на планете лежит в основе деятельности ООН.

Глава ООН напомнил, что в 2000 году в ходе встречи глав государств и правительств в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке была принята Декларация тысячелетия ООН, в которой содержатся 8 конкретных целей развития, направленных на снижение масштабов нищеты и голода, улучшение здоровья, сокращение материнской и детской смертности, достижение равенства между мужчинами и женщинами, обеспечение начального образования для всех, защиту окружающей среды и обеспечение доступа к чистой питьевой воде и санитарным услугам.

Пан Ги Мун подчеркнул, что определение 8 Целей развития тысячелетия с конкретными задачами и сроками их достижения стало своего рода прорывом. По его словам, была заложена основа для ликвидации бедности на планете, и, как отмечают многие государственные лидеры, несмотря на финансово-экономические потрясения и продовольственный кризис, международному сообществу удалось достичь заметного прогресса в продвижении развития. Однако еще многое в этом направлении предстоит сделать.

После завершения приветственной речи руководителя ООН началось пленарное заседание саммита ООН, на котором глав государств-членов Организации озвучат выработанные странами

внешнеполитические инициативы по обеспечению мира, безопасности и устойчивого развития на планете. По итогам докладов ожидается принятие конкретных решений, направленных на эффективную консолидацию усилий государств-членов Организации, мобилизацию политико-дипломатических, финансово-экономических, организационно-технических ресурсов международного сообщества для успешного выполнения целей и задач ООН.

На саммите также состоялось выступление Президента Узбекистана Ислама Каримова, текст которого приводится ниже:

Уважаемый господин Председатель! Уважаемые друзья! Одним из самых серьезных препятствий, как это подчеркивается в Декларации развития тысячелетия, в борьбе с бедностью, нищетой, голодом, ростом материнской и детской смертности, эпидемиями и другими проблемами человечества являются продолжающиеся на нашей Земле войны и конфликты, сохраняющиеся межгосударственные, межэтнические и межрелигиозные противостояния. Подтверждение этой истины мы видим на примере многострадального Афганистана, где вот уже более 30 лет не прекращаются военные действия. Сегодня все очевидней становится факт, что военного решения афганской проблемы нет, а избранная стратегия коалиционных сил по умиротворению Афганистана не дает ожидаемых результатов. Каждый день продолжения войны еще более усугубляет бедственное положение народа Афганистана и еще больше

осложняет решение самой проблемы. В складывающейся ситуации чрезвычайно важное значение приобретает поиск альтернативных путей достижения мира и стабильности в Афганистане. В их числе, по нашему мнению, важную роль могло бы сыграть создание под эгидой ООН контактной группы 6+3, предложенной Узбекистаном еще в 2008 году. Смысл и суть нашей инициативы исходят из того, что проблемы своей страны должны решаться самими афганцами при содействии тех стран, кто, исходя из своих интересов безопасности, заинтересованы в окончании войны и стабильном будущем Афганистана. К их числу, прежде всего, необходимо отнести США, НАТО, Россию, имеющих конкретное отношение к миротворческой миссии, а также страны, непосредственно соседствующие с Афганистаном. Важнейшая цель контактной группы 6+3 – предложить противоборствующим сторонам Программу по прекращению военных действий в Афганистане, найти компромиссные решения по основным ключевым проблемам и противоречиям, разделяющим страну, обеспечить безопасность и предоставить необходимые гарантии. Переговоры, по нашему мнению, должны вестись со всеми основными противоборствующими силами. При этом первоочередное внимание в Программе должно быть уделено оказанию экономической помощи, реализации социальных, инфраструктурных и гуманитарных проектов, решению проблем занятости населения, острейших задач по борьбе с

бедностью, нищетой и бесправием. Необходимо проявить полное уважение многовековым традициям, обычаям и ценностям религии Ислама, которых придерживается народ Афганистана. Достижению поставленной цели могут способствовать присутствующие пока в Афганистане коалиционные миротворческие силы. Серьезную угрозу дестабилизации обстановки в регионе Центральной Азии несут в себе трагические события, имевшие место в июне 2010 года в Киргизии. Свержение в апреле этого года дискредитировавшей себя президентской власти, сложившаяся напряженность и противостояние, а также вакуум легитимной власти в стране, явились прологом для провоцирования на юге Киргизии жестоких кровавых событий на межэтнической почве, в результате которых погибли сотни людей и пострадали тысячи мирных граждан. У нас сегодня есть все основания заявить, что сами киргизы и многочисленная узбекская диаспора, проживающая на юге республики, стали заложниками глубоко продуманной и хорошо организованной акции со стороны третьих сил. Цель этой акции заключалась не только в создании хаоса и неуправляемой ситуации в стране, но и преследовала далеко идущие цели по втягиванию Узбекистана в эту жестокую резню и в конечном итоге превращения межэтнического противоборства в межгосударственное противостояние двух соседних государств – Киргизстана и Узбекистана. В этой исключительно сложной взрывоопасной ситуации не допустить задуманного сценария

развития событий - стало для нас тяжелой проблемой. Принять на своей территории более ста тысяч беженцев, детей, женщин и стариков, разместить, обустроить и обеспечить их всем необходимым – стоило большого напряжения сил и ресурсов. И при этом не дать разрастись жесточайшему насилию, сохранить на пограничной территории спокойствие, исключить любой взрыв эмоций, страстей и экстремизма, которые могли иметь непредсказуемые последствия. Только разум, понимание простой истины, что на этой земле в течение многих веков совместно бок о бок жили узбеки, киргизы и еще долгие века будут жить вместе их дети и потомки, дало нам, нашему народу силы для того, чтобы предотвратить превращение этой трагедии в новый масштабный очаг противостояния в Центральной Азии. Безусловно, сегодня Киргизстан нуждается в оказании гуманитарной помощи и поддержке со стороны соседей и мирового сообщества. Но не менее важной задачей является проведение независимого Международного расследования погромов, убийств и насилия, совершенных 11-14 июня на юге Киргизии для того, чтобы привлечь к судебной ответственности всех тех, кто является заказчиком, организатором и исполнителем этих кровавых злодеяний. 4 Убежден, что своевременное проведение объективных независимых международных расследований, исключающих всякую предвзятость и односторонний подход, твердая принципиальная позиция международной общественности могут

открыть дорогу к примирению и согласию между киргизами и узбекским меньшинством на юге Киргизии. Любое отступление от этих позиций может привести к повторению трагических событий, возникновению очень опасного источника напряженности на юге Киргизии. В этой связи мы вправе ожидать от ООН всяческого содействия проведению независимого Международного расследования трагических событий, что позволит предупредить возможную эскалацию событий в соседнем Кыргызстане. Огромное значение для достижения целей, поставленных Декларацией тысячелетия, особенно в условиях современных аномальных природных изменений, приобретает защита экологии и сохранение окружающей среды. Наглядным примером – свидетельством нашего безответственного отношения к проблемам экологии является трагедия Арала, который практически в период жизни одного поколения превратился из когда-то одного из уникальных красивейших морей в высыхающий и исчезающий водоем. За сорок лет площадь акватории Аральского моря сократилась более чем в 7 раз, объем воды уменьшился в 13 раз, в десятки раз возросла ее минерализация, сделав море непригодным для обитания живых организмов, в результате произошли полная деградация и исчезновение практически всех видов флоры и фауны. Сегодня в Приаралье возник сложный комплекс не только экологических, но и социально-экономических и демографических проблем, имеющих планетарные последствия, в чём убедился Генеральный секретарь ООН

Пан Ги Мун при посещении Арала в этом году. 5 В связи с продолжающимся высыханием Арала и происходящей гуманитарной катастрофой вокруг него, важнейшая задача сегодня – сохранить природный биологический фонд Приаралья, сократить губительные воздействия Аральского кризиса на окружающую среду и самое главное на жизнедеятельность проживающих здесь сотен тысяч и миллионов людей. Необходимо учесть, что зона Приаралья обеспечивается водой за счет стока двух основных рек – Аму-Дарьи и Сыр-Дарьи и любое уменьшение притока этих рек – это кардинальное нарушение и без того хрупкого экологического баланса во всем обширном регионе. И в этих условиях любые попытки реализовать проекты, которые были разработаны 30 - 40 лет назад, еще в советский период, по возведению в верховьях этих рек масштабных гидросооружений с гигантскими плотинами, тем более, если учесть, что сейсмичность зоны предстоящего строительства составляет 8-9 баллов – все это может нанести непоправимый ущерб экологии и явятся причиной опаснейших техногенных катастроф, свидетелями которых мы являемся в последние годы. Было бы гораздо рациональнее, как рекомендуют многие международные экологические организации и авторитетные эксперты, для получения на этих реках таких же энергетических мощностей перейти к строительству менее опасных, но более экономных малых ГЭС. Проблемы высыхающего Арала – это проблемы миллионов людей, проживающих в этом регионе, которые с надеждой о помощи обращаются в адрес такой

авторитетной организации, как ООН. Господин Председатель! Пользуясь этой возможностью, хотел бы очень коротко проинформировать Саммит о тех конкретных шагах, сделанных Узбекистаном на пути достижения целей, заложенных в Декларации тысячелетия. 6 Прошло всего 19 лет с того времени как Республика Узбекистан, став независимым государством, вошла в число полноправных членов ООН. За годы независимого развития республика с её односторонней гипертрофированной, сырьевой экономикой, разрушительной монополией по производству хлопка-сырца, примитивной производственной и социальной инфраструктурой, низким душевым потреблением вышла на рубежи, которые полностью изменили её облик и место в мировом сообществе. За эти годы валовой внутренний продукт вырос в 3,5 раза, а в расчете на душу населения - в 2,5 раза, средняя заработная плата в 14 раз. Затраты государства на социальную сферу и социальную защиту выросли более чем в 5 раз. Ежегодно более 50 процентов Государственного бюджета направляется в социальную сферу. Обеспеченность чистой питьевой водой населения сегодня достигла 82,5 процента, а природным газом – 83,5 процента, сделаны решительные шаги по коренному реформированию и развитию здравоохранения, ликвидации и существенному сокращению тяжелейших инфекционных заболеваний. Уровень материнской смертности сократился более чем в 2 раза, детская смертность – в 3 раза. Средняя продолжительность жизни людей за этот период

увеличилась с 67 до 73 лет, а женщин – до 75 лет. Сегодня 48 процентов всех занятых в стране составляют женщины. Несмотря на серьезное воздействие мирового финансово-экономического кризиса Узбекистан в числе немногих государств в мире сохраняет стабильно высокие темпы роста экономики и надежно действующую финансово-банковскую систему. Так за 2008-2009 годы темпы роста экономики составили соответственно 9 и 8,1 процента, а в текущем году ожидаются на уровне 8,5 процентов. Внешний государственный долг не превышает 10 процентов к ВВП. 7 Основой этих достижений явилась принятая в первые же годы нашей независимости собственная модель демократизации страны, перехода к социально ориентированной свободной рыночной экономике, базирующаяся на таких принципах, как деидеологизация экономики и её приоритет над политикой, возложение на государство роли главного реформатора, обеспечение верховенства закона, проведение сильной социальной политики, поэтапность и постепенность в реализации реформ. Мы изначально отказались от навязываемых нам методов шоковой терапии, обманчивых представлений о саморегулировании рыночной экономики, выбрали эволюционный подход в процессе перехода от административно-

командной к рыночной системе управления, действуя по принципу: «не построив нового дома, не разрушай старый», а также «реформы не ради реформ, а для человека». Хотел бы особо подчеркнуть ту огромную роль и значение, которые приобретают во всех этих изменениях образовательный процесс и рост уровня сознания людей. Ежегодные расходы на образование в Узбекистане составляют 10-12 процентов от ВВП, в то время как в мировой практике этот показатель не превышает 3-5 процентов. В стране реализована уникальная Национальная программа подготовки кадров, с 2009 года введено обязательное 12-летнее образование. Важнейшую свою перспективу Узбекистан видит во вхождении в число развитых государств в мире, продолжении и углублении политических, экономических реформ и модернизации страны, формировании гражданского общества и на этой основе обеспечить достойную жизнь своих граждан. В заключение хотел бы подчеркнуть, что Узбекистан поддерживает предложенный Генеральным секретарем ООН Пан Ги Муном Глобальный план действий по ускорению прогресса в достижении Целей развития тысячелетия, в реализации которого намерен принять самое активное участие. Спасибо за внимание.

References:

1. David Seddon. A political and economic dictionary of the Middle East. — Taylor & Francis, 2004. — С. 363. — ISBN 1857432126, 9781857432121. Islam Karimov. President of Uzbekistan since 1990. Born on 30 January 1938 in the southern city of Samarkand to a Tajik mother and an Uzbek father, Karimov lost both his parents at a young age grew up in an orphanage.
2. КАРИМОВ Ислам Абдуганиевич Президент Республики Узбекистан

3. Каримов И.А. Узбекистан: 16 лет независимого развития. Т.: «Узбекистан» 2007, с 40
4. Каримов И.А. Основные принципы общественно-политического и экономического развития Узбекистана. Т.: «Узбекистан» 1995, с 70
5. Каримов И.А. Узбекистан на пороге XXI века: угрозы безопасности, условия и гарантии прогресса. Т.: «Узбекистан»,1997 с. 209
6. Гафарлы М.С., Касаев А.Ч. Узбекская модель развития: мир и стабильность - основа прогресса. М., 2000
7. Президент, архитектор демократии - штрихи к портрету Ислама Каримова. Т., 2003
8. Левитин Л., Карлайл Д.С. Ислам Каримов - Президент Нового Узбекистана. Вена,1996
9. Левитин Л. Узбекистан: эпоха Каримова. М., 2003
10. Каримов И.А. Узбекистан на пороге XXI века: угрозы безопасности, условия и гарантии прогресса.-Т.: Узбекистан, 1997 с. 209. Там же, с. 209.
11. Каримов И. А. Узбекистан на пороге XXI века: угрозы безопасности, условия и гарантии прогресса. Т.: «Узбекистан»,1997 с. 244
12. Каримов И.А. Узбекистан по пути углубления экономических реформ. Т: «Узбекистан», 1995, с.27